

Relatório anual

2015

Aqui, a gente veste a vida!

Cia.Hering

Aqui, a gente veste a vida!

ÍNDICE

O NOSSO PROPÓSITO	4
MODELO DE NEGÓCIO.....	5
GESTÃO DE MARCAS	10
HERING	12
HERING KIDS.....	16
PUC	19
DZARM.	22
HERING FOR YOU	25
GESTÃO DE CANAIS.....	28
SUPPLY CHAIN.....	29
GOVERNANÇA E GESTÃO.....	31
DESEMPENHO ECONÔMICO	38
ATUAÇÃO EM REDE	44
COLABORADORES	48
CONSUMIDORES	64
FRANQUEADOS	66
CANAL MULTIMARCA.....	68
FORNECEDORES	69
COMUNIDADE	72
MEIO AMBIENTE.....	79
135 ANOS	85
PRÊMIOS.....	95
O RELATÓRIO.....	96

Fabio Hering
Presidente

CARTA PRESIDENTE

Em 2015 comemoramos 135 anos. Uma história de tradição e grande capacidade de transformação, que muito nos orgulha. Reforçamos o propósito de “Vestir a Vida” das pessoas que se conectam à nossa grande rede.

Construímos o futuro implementando ações do plano estratégico 2020 e reforçando a gestão por marcas. Nos aproximamos dos consumidores através dos movimentos do Varejão, que vem levando nossos gestores e equipes para as lojas, das pesquisas de mercado e de visitas cada vez mais frequentes ao campo.

Nossas marcas continuam fortes e consolidando o posicionamento. A Hering é uma das poucas marcas mundiais reconhecidas por um ícone (os dois peixinhos) e é a segunda marca de moda feminina mais amada do país pelo segundo ano consecutivo, conforme pesquisa da Oficina Sophia*. De acordo com a Interbrand, a Hering permanece entre as 20 marcas brasileiras mais valiosas.

A DZARM. foi relançada com foco no público feminino, uma proposta diferenciada de produto e um plano

de comunicação abrangente. Em 2015 lançamos 2 lojas com o novo posicionamento da marca, em SP. As marcas infantis, PUC e Hering Kids, tiveram pequenos ajustes em posicionamento para aumentar a complementariedade.

A gestão de canais também mereceu forte atenção, com evoluções no modelo de abastecimento das lojas, consolidação do modelo de reformas da Hering Store, investimentos importantes nas *webstores* e importante ajuste do nível de estoque da rede. Assim, garantimos a entrega do produto certo, no tempo certo e maior proximidade com os consumidores.

Investimos em uma nova unidade produtiva em São Luís de Montes Belos que passou a concentrar várias etapas do processo produtivo em Goiás. Outros investimentos foram realizados também na fase final de implantação do SAP para vendas e logística, com conclusão no primeiro trimestre de 2016.

No último ano, reforçamos o processo de desenvolvimento dos colaboradores, com destaques para: um novo modelo de integração de novos colaboradores que explora de forma lúdica nosso modelo de negócios,

o processo de *mentoring* para lideranças e a

implementação de uma plataforma de ensino

à distância, o Tecendo Conhecimento, com conteúdos atualizados diariamente. A

plataforma online também está disponível para nossos franqueados.

O Programa Moda Sustentável atuou de forma consistente no desenvolvimento e monitoramento da cadeia de fornecedores, estimulando o empreendedorismo nos

pequenos empresários que operam como

parceiros da Cia. no processo de confecção.

As comemorações dos 135 anos foram intensas e nos mostraram o tamanho do engajamento e do orgulho que nossos colaboradores e parceiros sentem dessa história construída a muitas mãos.

Os resultados foram impactados pelo cenário econômico, com queda de vendas e contração de margens. Mas conhecemos os desafios e o plano a ser implementado. Temos confiança no nosso modelo de negócios e na capacidade de criação de valor para toda a rede.

Temos muita história para contar. Esse relatório apresentará o modelo de negócios da Cia., nossos resultados e estratégias de relacionamento com a nossa rede. Assim esperamos construir uma empresa cada vez mais forte, relevante e sólida para os próximos 135 anos.

BOA LEITURA!

*empresa de pesquisa especializada em varejo e comportamento de compra.

COMO VOCE VESTE VESTE A **SUA** **VIDA?**

Aqui a gente veste a vida desde os primeiros passos, com a emoção do primeiro beijo roubado e a alegria da primeira festa com os amigos. Estamos juntos nas grandes conquistas e vestimos os momentos que são só seus.

Vestimos a vida de contato e afeto, a vida vestida de vida! Por isso o nosso armário é cheio de emoções. Somos casuais em nossa essência e autênticos sempre!

O nosso jeito não foi inventado. Foi vivido, aprendido e construído há mais de um século. Hoje somos quem somos porque atuamos em uma grande rede.

Para nós, vestir a vida é fazer parte desta rede de pessoas que sonha, acredita, realiza e sabe que, independente do que vier, a gente vai viver junto mais uma emoção.

AQUI, A GENTE **VESTE A** **VIDA.**

Modelo de
N E I G O
C I O O

Cia.Hering

Aqui, a gente veste a vida!

Da indústria ao varejo, somos casuais em nossa essência e autênticos sempre. O nosso modelo de negócio foi aprendido e é construído na relação com parceiros que acreditam nas nossas escolhas. Nossa atuação está estruturada em três grandes etapas: **gestão de marcas**, com marcas fortes e desenvolvimento de produtos; **supply chain**, com a fabricação (própria ou terceirizada) e compra de produtos acabados; **gestão de canais**, com a distribuição multicanal.

05 marcas de vestuário - Hering, Hering for you, Hering Kids, PUC e DZARM.

Maior rede de franquias de vestuário do Brasil com 3 redes distintas: **Hering Store, Hering Kids e PUC.**

Mais de
800
lojas

18.000
varejistas
multimarcas.

DZARM.

Empresa vencedora dos prêmios **Melhores e Maiores 2015** da Revista Exame, na categoria Têxtil, **As Empresas mais Admiradas do Brasil** da Revista Carta Capital, pela sexta vez, na categoria Vestuário e Confecção e, pela quinta vez, foi contemplada como a melhor empresa no segmento têxtil, couro e vestuário do **Valor 1000**, prêmio promovido pelo jornal Valor Econômico.

Distribuição capilar chegando a mais de **3.000 cidades** em todos os estados brasileiros através do canal varejo multimarcas.

05 Webstores: Hering, Hering for you, Hering Kids, PUC e DZARM.

9 unidades fabris (3 em SC, 05 em GO e 01 no RN) responsáveis pela produção, beneficiamento e corte da malha, confecção e acabamento das peças.

Mercado internacional, com 17 franquias em três países: Uruguai, Paraguai e Bolívia.

02 Escritórios (SC e SP).

02 Centros de Distribuição (SC e GO).

Cerca de **8000**
colaboradores

NOSSA HISTÓRIA

1880

Em Blumenau-SC, os irmãos Hermann e Bruno Hering acreditaram em um sonho e escreveram as primeiras linhas de uma história cheia de emoções.

1935

Para vestir a vida dos nossos colaboradores de bem-estar e desenvolvimento, e homenagear o centenário de Hermann, criamos a Fundação Hermann Hering.

1966

Aqui, a gente encara o desafio do novo. 1966 foi ano da abertura de capital e de levar o DNA casual para fora do Brasil, com o início das exportações.

1979

Para vestir a vida desde os primeiros passos, lançamos a marca infantil PUC.

1993

Somos empreendedores por natureza, e aqui embarcamos em um novo desafio: varejar com a primeira loja própria Hering Family Store.

1994

Decidimos construir um jeito diferente de ser varejo: com o início das primeiras lojas em modelo de franquias.

1998

Nossa essência é autêntica, e aqui começamos a vestir a vida com a marca DZARM.

**2000
A 2006**

O nosso jeito de fazer acontecer não foi inventado. Foi vivido e aprendido. De 2000 a 2003 passamos por uma reestruturação financeira e de 2003 a 2006 reestruturamos nossas operações.

2007

Entramos no segmento do Novo Mercado da BM&F Bovespa.

2010

Olha quem veio para vestir a vida de um jeito espontâneo e cheio de energia: a marca Hering Kids.

**A 2013
2015**

“Reinventar-se” sempre! Essa é uma das nossas paixões. Aprimoramos a gestão de nossas marcas com uma nova estrutura de equipes e o reposicionamento no mercado.

2015

Comemoramos com um estilo só nosso os 135 anos de história da Cia.

GESTÃO DE MARCAS

É nossa estratégia a gestão de marcas fortes, que abrange o planejamento, criação e desenvolvimento das coleções, além da comunicação da marca em todos os pontos de contato com o consumidor. Cada uma de nossas marcas têm um posicionamento distinto em relação à proposta de valor e público alvo, gerando uma boa combinação de oferta de produtos aos consumidores brasileiros.

CICLOS DA GESTÃO DE MARCAS

MERCHANDISING

Faz o planejamento da coleção, considerando a estrutura, forma e as opções de *make or buy*. Garante o produto certo, na hora certa e no preço correto.

Área de criação que desenha a coleção a partir do planejamento do *merchandising*, hábitos de consumo e tendências do mercado.

ESTILO

COMUNICAÇÃO E MARKETING

Garante a conexão emocional da marca com o consumidor e apresenta as coleções.

Define a estratégia de apresentação da coleção na loja.

VISUAL MERCHANDISING

GESTÃO DE DEMANDA

Faz o planejamento de volumes a serem comprados e/ou produzidos e a gestão de estoques.

VENDAS POR MARCAS

Sabemos que você não segue padrões. Que o seu dia veste a cor que você escolhe. Que suas roupas expressam quem você é. E que sua essência se mantém sempre a mesma, independente da situação. Pra quem é autêntico, não existe outra marca que caia tão bem. Nossas roupas têm o estilo de quem sabe o que quer. A versatilidade de quem transita em vários ambientes. As cores que combinam com seu dia, sua noite, seu momento. O conforto da verdadeira liberdade.

Eleita a
segunda marca
de moda feminina
mais amada do país em
2015, na pesquisa
da Oficina
Sophia.

LOJA
HERING
STORE

O ícone dos dois peixinhos dispensa apresentações e é amplamente reconhecido pelos brasileiros. A ampla aceitação em diversas classes sociais e faixas etárias é decorrência da oferta de produtos com boa relação custo x benefício.

A nova campanha de comunicação reforçou a autenticidade e relevância da marca “É básico. É único.”

76,2%

do faturamento da empresa

17

lojas na América do Sul, no Paraguai, Uruguai e Bolívia

R\$ **1,4**
BILHÃO
de faturamento

- **22 lojas inauguradas em 2015**
- **653 lojas | 57 próprias**
e **596 franquias**

Onde encontrar:

Lojas Hering Store em todo o Brasil

Lojas multimarcas em todo o Brasil

hering.com.br/store

facebook.com/CiaHering

instagram.com/hering_oficial/

twitter.com/Hering_Oficial

O CÂNCER DE MAMA NO ALVO DA MODA

Primeira marca brasileira a apoiar a campanha do Câncer de Mama no Alvo da Moda, a Hering destina R\$ 6,50 de cada peça vendida com o alvo azul para o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC).

Em 2015, 20 anos de parceria foram comemorados com R\$ **610.736,32** revertidos para a causa.

Valoriza a liberdade de brincar e explorar. Nosso universo celebra a curiosidade, a experimentação, a autoria e a integração. As coleções combinam diversão e estilo e são dedicadas aos pequenos que vivem a infância plena. Estamos em lojas próprias, franquias, multimarcas e na internet, via *webstore*. A gente acredita que roupa infantil deve estar a serviço da infância e da brincadeira, permitindo à criança ser livre para se descobrir e descobrir o mundo a partir das suas habilidades e interesses individuais. Nossas coleções favorecem a infância plena e saudável com conforto, flexibilidade para acompanhar os movimentos, adequadas para brincar e fazer parte da rotina da criança. O que a gente quer é infância bem vivida, ampla, rica em descobertas e aprendizados. Temos uma personalidade espontânea, natural, livre, em constante transformação. Somos próximos, acessíveis, convidativos, disponíveis. Acreditamos na infância plena, no respeito ao outro, na liberdade e no aprendizado pela vivência. Somos uma marca amiga da criança. Hering Kids. Impulsionando as descobertas da infância!

Hering KIDS

LOJA
HERING
KIDS

11 %

faturamento da
empresa

93

lojas

R\$ 200
MILHÕES
de faturamento

- 13 lojas próprias e 80 franquias
- 10 lojas inauguradas em 2015

Onde encontrar:

Lojas Hering Kids em todo o Brasil

Lojas multimarcas em todo o Brasil

heringkids.com.br/store

facectomia/heringkidsoficial

instagram.com/heringkidsoficial

1992

Divertida e descolada, a Hering Kids chega ao mercado como linha infantil da Hering.

2005

Hora de ser independente! Hering kids ganha seu espaço como marca na Cia.

2010

Lançamos as primeiras Lojas próprias, integralmente Hering Kids.

2012

Varejar é com a gente, e 2012 foi ano de inaugurar a primeira franquia da marca infantil.

2015

A marca ganha uma nova carinha, mais colorida e conectada com as crianças.

PUC é uma marca que não passa despercebida. Mistura estilos e referências para criar roupas que encantam e fazem as crianças saltarem ainda mais aos olhos de todos. Estamos em lojas próprias, franquias, multimarcas e na internet, via *webstore*. Acompanhamos tendências, mudanças de comportamento e novidades do mundo. Porque somos inquietos. Toda criança contagia. Essa é a nossa essência como marca. É o porquê de a gente existir. Somos uma marca impactante, que chama a atenção e influencia positivamente o que está à nossa volta. Nossas coleções são feitas de roupas que ajudam a criança a encantar os outros e intensificam o brilho próprio que ela tem. Somos vibrantes, enérgicos, ativos, por isso nossas roupas são coloridas, ricas em estampas, cheias de novidades e com muita mistura. Para que criança seja criança de um jeito alegre, dinâmico, transado e muito confortável. O olhar, a alegria e a espontaneidade da criança transformam tudo o que está a sua volta. Quando pensar na nossa marca, pense que a gente existe porque acreditamos que toda criança contagia, e trabalhamos para que, vestindo nossas roupas, elas encantem o mundo ao seu redor.

LOJA
PUC

72

lojas

7%

do faturamento

R\$ 130

MILHÕES

de faturamento

- 8 lojas próprias e 64 franquias
- 3 lojas inauguradas em 2015

Onde encontrar:

Lojas PUC em todo o Brasil

Lojas multimarcas em todo o Brasil

puc.com.br/store

[instagram.com/puc_oficial](https://www.instagram.com/puc_oficial)

[facebook.com/pucoficial](https://www.facebook.com/pucoficial)

1979

A PUC nasce com roupas alegres, descontraídas e coloridas, que caem no gosto dos pequenos e vestem o público infantil por todo o Brasil.

1999

O sistema de Franquias chega para a marca, com a primeira franquia inaugurada em São Paulo.

2005

Como cresceu! PUC é vencedora do prêmio Alshop/Visa, na categoria Moda Infantil, como rede de lojas destaque.

2015

Tem novidade no ar: novas cores e estampas inovam e encantam na logo da marca.

PUC

Acredita na força da
sensualidade feminina.
Acredita que a mulher é poderosa
por natureza. Ajuda as mulheres
a estar no controle da sua
sensualidade e expressar todo seu
poder de um jeito sofisticado e com
uma pitada de irreverência,
sem cair no vulgar.
“Muito prazer, eu sou
DZARM.”

DZARM.

DZARM.

LOJA
DZARM.

O ano de 2015 foi de implementação do novo plano de negócio, estruturado em 4 pilares: marca, produto, comunicação e canais. Inauguramos as 2 primeiras lojas próprias com a nova proposta da marca, em São Paulo.

A tradição e qualidade da marca com mais de 20 anos de mercado foi reafirmada com uma nova proposta de produto,

exclusivamente para o público feminino nas ocasiões *Day*, *Work* e *Party*.

O projeto de loja diferenciado e contemporâneo traduz o conceito da marca e visa reforçar a sua presença nas principais capitais.

4,4 %
do faturamento

2.000
lojas multimarcas
no Brasil

R\$ **82**
MILHÕES
de faturamento

Onde encontrar:

Lojas próprias e multimarcas

DZARM.com.br/store

facebook.com/dzarm.oficial

instagram.com/dzarmoficial/

1998

Toda poderosa, a DZARM. chega para fazer parte do time das nossas marcas.

2000

A DZARM. estreia com publicidade na TV aberta e cinemas.

2010

Comprovando sua atitude, em 2010 a marca promove a *pop up store* em SP. Uma loja temporária que combina as peças da marca com intervenções artísticas.

2015

Com uma nova estratégia, a DZARM. foca no público feminino e passa a ser uma aliada da mulher para expressar o seu poder e marcar presença por onde passa.

DZARM.

Hering for you é a marca
que traz com um irresistível
convite: que tal transformar o
tempo em momentos? Momentos
que trazem bem-estar para o
dia a dia e que mostram que
a felicidade está nas
pequenas coisas.

 Heringfor you

Hering
for you

LOJA
HERING
FOR YOU

Voltada ao público feminino, a marca tem tudo que é essencial em uma roupa: conforto, praticidade, elegância e sofisticação com naturalidade. Produtos

completos para o dia a dia da mulher moderna, para ela viver os seus momentos.

3

lojas próprias

Onde encontrar:

Lojas próprias e multimarcas
heringforyou.com.br/store
facebook.com/heringforyou
instagram.com/heringforyou

2014

Com um convite irresistível de tornar tempo em momentos, é lançada a marca Hering for you.

2014

Hora de varejar com a Hering for you: no segundo semestre de 2014, inauguramos 2 lojas conceito da marca em São Paulo, nos shoppings Morumbi e Center Norte.

2015

Já no seu primeiro ano marca foi inspiração para o time criativo da Cia. Hering no projeto de Inteligência Compartilhada do Santa Catarina Moda e Cultura (SCMC). A coleção desenvolvida especialmente para o projeto foi transformada em uma coleção cápsula e lançada no outono/2015.

GESTÃO DE CANAIS

Da indústria ao varejo, hoje somos a maior rede de franquias de vestuário do Brasil. A gestão de canais é uma estratégia que nos diferencia no mercado, pois é resultado de uma atuação comercial que combina lojas próprias, franquias, multimarcas e *webstore*.

Essa combinação permite estabelecer mais pontos de contato entre as marcas e os consumidores, garantindo uma distribuição abrangente de produtos no território brasileiro.

LOJAS PRÓPRIAS

14,1%

DO FATURAMENTO
83 LOJAS

- Visibilidade para as marcas.
- Relação próxima com o consumidor.
- Experiência de compra diferenciada.
- Permite “pilotar” novos projetos

FRANQUIAS

39,7%

DO FATURAMENTO
740 LOJAS NO BRASIL
17 LOJAS NA AMÉRICA DO SUL

- Visibilidade para as marcas.
- Alcance e velocidade de crescimento para a rede.

MULTIMARCAS

44,5%

DO FATURAMENTO
18.228 CLIENTES NO BRASIL

- Complementa a rede de lojas.
- Presença em todos os estados do Brasil, em mais de 3 mil municípios.
- Presença forte no interior do país.

E-COMMERCE

1,7%

DO FATURAMENTO
5 WEBSTORES:
HERING STORE,
HERING FOR YOU,
HERING KIDS, PUC
E DZARM.

- Apresentação da coleção completa ao consumidor.
- Acesso rápido às novas coleções.
- Acesso às coleções passadas.

SUPPLY CHAIN

O nosso jeito não foi inventado. Foi vivido, aprendido e construído na relação com parceiros que acreditam nas nossas escolhas e compartilham nossos valores. Para cada peça de roupa ou acessório das nossas marcas ser produzido e chegar até a loja, contamos com uma grande rede de parceiros em um modelo de produção que combina produção própria, terceirização de etapas e *outsourcing* (compra de produto acabado).

Sabemos o que produzir e entregar porque conhecemos nossos consumidores. A atuação com este modelo de produção garante velocidade e flexibilidade na busca das melhores oportunidades de custo e qualidade, presentes nas diversas cadeias de suprimentos disponíveis.

MODELO HÍBRIDO DE PRODUÇÃO

75 %

PRODUÇÃO
PRÓPRIA +
TERCEIRIZADA

- Malharia, beneficiamento, corte, confecção, acabamento e embalagem.
- 50% dos processos realizados internamente
- 50% dos processos terceirizados

25 %

SOURCING

- Compra de produtos acabados
- 20% - Nacional
- 80% - Internacional

A estrutura fabril está distribuída em nove unidades de produção, localizadas nos estados de Santa Catarina, Goiás e Rio Grande do Norte.

Em 2015, com a reorganização das etapas de produção, inauguramos a Unidade de São Luís de Montes Belos (GO) e encerramos a operação da unidade de Rodeio.

A produção é direcionada para dois Centros de Distribuição, localizados em Santa Catarina e Goiás.

SC

Bom Retiro: malharia e desenvolvimento de artes
Itororó: beneficiamento e corte
Encano: confecção

GO

Goianésia: confecção
Santa Helena: confecção
Paraúna: corte
Anápolis/DAIA: acabamento e embalagem
São Luis de Montes Belos: acabamento, suprimentos e estamparia

RN

Parnamirim: corte, confecção e acabamento

CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO

Blumenau/SC e Anápolis/GO

GOVERNANÇA E GESTÃO

A transparência e a boa reputação no mercado são atributos que procuramos conservar em nosso negócio. As práticas de governança corporativa garantem a geração de valor para a sociedade, a prestação de contas e a adoção dos princípios de responsabilidade corporativa.

Ingressamos em 2007 no Novo Mercado da BM&FBOVESPA, padrão de governança corporativa altamente diferenciado, implicando na adoção de um conjunto de regras societárias que ampliam os direitos dos acionistas, além da adoção de uma política de divulgação de informações mais transparente e abrangente.

Visando o compromisso em atingir e manter altos padrões de governança, nosso

Estatuto Social contém todas as cláusulas mínimas exigidas pelo Regulamento do Novo Mercado, como por exemplo: mecanismo de proteção à dispersão da base acionária (*'poison pill'*); mínimo de 25% de membros independentes no Conselho de Administração; remuneração variável dos executivos alinhadas a métricas de geração de valor de curto e longo prazo, dentre outros.

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

O Conselho de Administração é formado por uma equipe de conselheiros experientes e capacitados para avaliar os resultados da empresa, acompanhar e analisar as decisões do negócio.

- Órgão de deliberação colegiada.
- 7 membros, sendo 3 independentes.
- Eleição em assembleia geral.
- Regido por estatuto social.
- Mandato de dois anos.
- Remuneração fixa.
- Comitê de finanças (não estatutário): acompanha os resultados financeiros.
- Comitê de remuneração (não estatutário): validam os planos de remuneração dos executivos.

Governança Corporativa

- Listada no Novo Mercado da BM&FBOVESPA.
- *True Corporation* (ações em circulação ~ 80%) tendo Família Hering como principal acionista.
- Mecanismo de proteção a dispersão da base acionária (*poison pill*).
- Maioria de membros independentes no Conselho de Administração.
- Remuneração variável dos executivos alinhada a métricas de geração de valor de curto e longo prazo.
- Para mais informações, acesse <http://hering.riweb.com.br/>

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 2015

Sr. Ivo Hering	Presidente
Sra. Andrea Mota Baril	Conselheira
Sr. Anderson Lemos Birman	Conselheiro
Sr. Fabio Hering	Conselheiro
Sr. Marcio Guedes Pereira Junior	Conselheiro
Sr. Nei Schilling Zelmanovits	Conselheiro
Sr. Patrick Charles Morin Junior	Conselheiro

A diretoria executiva define a visão de futuro, as estratégias de negócio e direciona a equipe de gestores através de reuniões de gestão. Os executivos acompanham e atuam na implementação do nosso plano estratégico, orientado para o crescimento da empresa até 2020 e para as evoluções em *design* e desenvolvimento de produto, canais, processos de suporte e gestão.

- Presidência e 7 diretorias, sendo 2 não estatutárias.
- Desempenho avaliado anualmente por processo 360° (liderança, pares, rede de relacionamento, equipe).
- Reuniões semanais de gestão.

- Diretores lideram e acompanham os projetos do plano estratégico.
- Reuniões mensais de alinhamento com gestores sobre pessoas, processos e negócios.

Fabio Hering	Presidência
Alessandra Morrison	Diretoria de Gestão de Pessoas & Organização
Edgar de Oliveira Filho	Diretoria Industrial
Edson Amaro	Diretoria de Marcas
Frederico de A. Oldani	Diretoria Financeira
Marciel Eder Costa	Diretoria Administrativa
Moacyr J. Matheussi	Diretoria de Suprimentos e Logística
Ronaldo Loos	Diretoria Comercial

MODELO DE GESTÃO

O nosso modelo de Gestão em Rede visa garantir uma integração entre estratégia, processos, pessoas e relações, para que tudo na organização esteja a serviço do consumidor final. O nosso Modelo de Negócio é baseado no estabelecimento e sustentação de relacionamentos interdependentes (franqueados, lojistas, representantes, facionistas, colaboradores, fornecedores, acionistas, comunidades, etc) que atuam para entregar a proposta de valor do negócio e o propósito de Vestir a Vida a todos os *stakeholders*.

Para assegurar o alinhamento de estratégias e metas do negócio, existem alguns rituais e compromissos estabelecidos entre a alta liderança. Semanalmente acontece a reunião operacional entre presidente e diretores para acompanhamento e análise de resultados, projetos e indicadores.

Essas informações são também discutidas com os gestores, através da reunião de gestão por diretoria.

Cada diretor discute com sua equipe os resultados, indicadores e iniciativas ligadas à pessoas, processos e negócio.

Em 2014, a alta liderança e um grupo representativo de gestores esteve envolvido no processo de planejamento estratégico 2015-2020. A visão de futuro foi construída a partir da perspectiva do Conselho de Administração, diretoria e grupo de gestores, considerando o modelo de negócios, contexto atual, desafios e simulação de cenários.

O planejamento está sendo desdobrado em projetos corporativos, de acordo com os desafios e estratégias desenhadas e é monitorado em reuniões bimensais.

RELAÇÕES COM INVESTIDORES

Comunicação e relacionamento com o mercado, para apresentação das nossas estratégias e resultados.

- Divulgação trimestral de resultados.

• Estatuto social prevê a destinação de, no mínimo, 25% do lucro líquido aos acionistas.

- R\$ 132 milhões em proventos em 2015.

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

CONFLITO DE INTERESSES

O conflito de interesses envolvendo acionistas e administradores são tratados por meio de arbitragem. O regimento do Conselho de Administração prevê que o conselheiro deve abster-se de discutir ou votar se, por qualquer motivo, tiver interesse particular ou conflitante com o da empresa quanto à matéria submetida à sua apreciação.

A solução de dilemas e conflitos relacionados às questões societárias e relações com investidores é tratada devidamente na Câmara de Arbitragem do Mercado, garantindo transparência e neutralidade na tomada de decisão.

GESTÃO DE RISCOS

A gestão de riscos é tratada por meio de uma política, onde estão listadas as informações e relatórios a serem monitorados periodicamente, a fim de avaliar as operações realizadas e dar suporte à tomada de decisão. Esse processo é contínuo, de responsabilidade da Diretoria Financeira, e realizado por uma consultoria especializada. Com base nos princípios e parâmetros determinados pela política de gestão de riscos, as possibilidades de exposição são mensalmente analisadas e reportadas ao comitê financeiro, para definição das ações de mitigação a serem tomadas.

Os fatores de risco socioambientais são acompanhados pelas áreas afins aos aspectos

considerados críticos.

As questões ligadas às condições sociais na cadeia de fornecedores são acompanhadas pela área de Compliance e áreas de negócio regularmente e estão descritas no capítulo que trata sobre nossa atuação com Fornecedores, desse relatório.

Os aspectos ambientais, como consumo de água e uso de químicos, são acompanhados pela equipe de meio ambiente e também serão relatados nesse documento, no capítulo que trata sobre nossa atuação com o meio ambiente.

PRINCÍPIOS E CÓDIGO DE ÉTICA

Atuamos a partir dos valores organizacionais e dos princípios estabelecidos no nosso Código de Ética, direcionado aos colaboradores. Nossos fornecedores também devem atuar de acordo com o Código de Conduta específico para esse público.

Ações que possam divergir dos nossos princípios, devem ser direcionadas para o canal ouvidoria@ciahering.com.br.

DESEMPENHO ECONÔMICO

Nossas expectativas de crescimento foram revisadas ao longo do ano e influenciadas pela forte recessão econômica, com impactos negativos em renda, nível de emprego e consumo das famílias.

Nesse ambiente, nossos resultados foram impactados pela retração nas vendas e contração de margens, apesar das diversas ações tomadas pela administração, desde as melhorias na oferta de produto implementadas no final de 2014, às ações de ajuste de estoques e melhora de abastecimento nas redes de lojas ao longo do ano. Apesar de todas as dificuldades, reportamos em 2015 Lucro Líquido de R\$ 281,2 milhões, com níveis de rentabilidade e geração de caixa saudáveis o que demonstra a força de nossas marcas e resiliência de nosso modelo de negócios.

Os resultados foram negativamente impactados pela queda de vendas (-5,5%) e contração de margens, com o Lucro antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (LAJIDA ou 'EBITDA') de R\$ 262,9 milhões (-33,6% vs 2014) e Margem EBITDA de 16,5%. Alinhado à política conservadora de gestão financeira, encerramos o ano com endividamento muito próximo a zero e R\$ 106,8 milhões de caixa líquido, com distribuição de dividendos para o exercício de R\$ 132,0 milhões.

No ano de 2015, a riqueza gerada pela Companhia foi de 779,9 milhões de reais, distribuídos majoritariamente para colaboradores e governo.

DEMONSTRAÇÃO DE VALOR ADICIONADO DVA

DESEMPENHO DE VENDAS

As vendas brutas da Companhia totalizaram R\$ 1,9 bilhão em 2015, retração de 5,5% em comparação a igual período de 2014, afetadas pelos efeitos negativos do declínio do cenário macroeconômico ao longo do ano no ambiente de consumo e pelo maior conservadorismo dos canais de distribuição, que buscaram operar com menores níveis de estoque. O efeito adverso proveniente da deterioração do ambiente econômico foi mais pronunciado no canal

multimarcas, cujas vendas retraíram 12,6%, com fraco desempenho de todas as marcas, em especial PUC e DZARM. As vendas pelas *webstores* seguiram sua trajetória de crescimento de dois dígitos (+24,5%) face às melhorias contínuas realizadas após a implementação das novas plataformas, que dispõem de maior capacidade para transações e novas funcionalidades.

EBITDA E MARGEM EBITDA

O lucro operacional antes de juros, depreciação e amortização e impostos ('LAJIDA' ou 'EBITDA') apresentou queda de 33,6% em 2015, enquanto que a margem EBITDA atingiu 16,5% (-7,1 p.p.). Os principais fatores associados a estes resultados são:

- Retração de 5,5% das vendas;
- Queda da margem bruta, em 4,2 p.p., decorrente principalmente do fraco desempenho de vendas, insuficiente para diluição de custos fixos, aumento de custos e maior atividade promocional com foco na venda de artigos de coleções anteriores em posse da Companhia;

- Aumento de 9,4% nas despesas operacionais devido principalmente ao reconhecimento de despesas relacionadas à campanha de redução de estoques dos franqueados que totalizou R\$ 7,5 milhões; maiores investimentos realizados em publicidade e marketing, com destaque aos investimentos destinados para o relançamento da marca DZARM. e maior despesa com lojas próprias pela adição líquida de 5 unidades no ano;
- Aumento de Outras Despesas Operacionais majoritariamente devido às indenizações trabalhistas decorrentes da reorganização das plantas fabris.

EBITDA
Em R\$ milhões e —●— Margem EBITDA

LUCRO LÍQUIDO E MARGEM LÍQUIDA

Nosso lucro líquido apresentou retração de 11,8%, atingindo R\$ 281,2 milhões, com queda de 1,3 p.p. na margem líquida, decorrente da retração de vendas e menores margens operacionais, compensada parcialmente por menor taxa efetiva de imposto de renda que a observada em 2014, devido, majoritariamente, a efeitos decorrentes da dissolução e liquidação da subsidiária Hering Overseas Ltd. e

dívida *intercompany*, que gerou R\$ 53,5 milhões na linha de Imposto de Renda e Contribuição Social - para mais informações, vide Fato Relevante publicado em 02.10.2015; ao montante de Juros Sobre Capital Próprio 36% superior a 2014 e a maior participação de produtos locais no *mix* de venda, que por sua vez gera maior montante de incentivos fiscais.

LUCRO LÍQUIDO

Em R\$ milhões — Margem Líquida

INVESTIMENTOS

Os investimentos totalizaram R\$ 96,9 milhões em 2015, destacando-se o montante destinado às instalações fabris, especialmente à inauguração da planta de São Luis de Montes Belos (GO), além de investimentos realizados no Centro de Distribuição em Goiás.

Os investimentos destinados à infraestrutura de

TI concentraram-se na implementação do sistema

SAP. Na frente de lojas, destacou-se o montante direcionado para a abertura de 5 lojas próprias, incluindo a inauguração das 2 lojas da marca DZARM, após reformulação de seu plano de negócios.

INVESTIMENTOS 2015 (MILHÕES)

ENDIVIDAMENTO

Por mais um ano, a Companhia encerra o exercício fiscal com caixa líquido, alinhado à política conservadora de gestão financeira. Ao final de 2015 havia R\$ 108,1 milhões em caixa e aplicações

financeiras e caixa líquido de R\$ 106,8 milhões. A diminuição do caixa refere-se, principalmente, à quitação de dívidas e recompra de ações realizadas ao longo do ano.

REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS

Os proventos relativos ao exercício de 2015 totalizaram R\$ 132,0 milhões, representando *payout ratio* de 47,0%, sendo que R\$ 92,0 milhões já foram pagos em 2015 e o restante no ano de 2016.

DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO

R\$ MIL	2015	Part. (%)	2014	Part. (%)	Var. 2015 / 2014
Receita Bruta de Vendas	1.900.101	119,6%	2.011.023	119,8%	-5,5%
Deduções de Venda	(311.212)	-19,6%	(332.729)	-19,8%	-6,5%
Deduções de Venda Impostos	(388.305)	-24,4%	(410.591)	-24,5%	-5,4%
Ajuste a Valor Presente	(39.358)	-2,5%	(36.130)	-2,2%	8,9%
Deduções de Venda Incentivos	116.451	7,3%	113.992	6,8%	2,2%
Receita Líquida de Vendas	1.588.889	100,0%	1.678.294	100,0%	-5,3%
Total CPV - Sem Depreciação e Amortização	(935.487)	-58,9%	(923.646)	-55,0%	1,3%
Custo dos Produtos Vendidos	(974.008)	-61,3%	(959.431)	-57,2%	1,5%
Ajuste a Valor Presente	20.320	1,3%	16.523	1,0%	23,0%
Subvenção para Custeio	18.201	1,1%	19.262	1,1%	-5,5%
Lucro Bruto Caixa	653.402	41,1%	754.648	45,0%	-13,4%
Depreciação e Amortização	(25.848)	-1,6%	(20.887)	-1,2%	23,8%
Lucro Bruto	627.554	39,5%	733.761	43,7%	-14,5%
Despesas Operacionais	(411.855)	-25,9%	(376.495)	-22,4%	9,4%
Vendas	(318.494)	-20,0%	(292.126)	-17,4%	9,0%
Empresa	(225.766)	-14,2%	(208.166)	-12,4%	8,5%
Fixa	(119.891)	-7,5%	(100.597)	-6,0%	19,2%
Variável	(105.875)	-6,7%	(107.569)	-6,4%	-1,6%
Lojas	(92.728)	-5,8%	(83.960)	-5,0%	10,4%
Gerais, Administrativas e Rem. dos Administradores	(54.089)	-3,4%	(53.280)	-3,2%	1,5%
Depreciação e Amortização	(21.329)	-1,3%	(17.682)	-1,1%	20,6%
Participação nos Resultados	-	N.D	(668)	0,0%	N.D
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(17.943)	-1,1%	(12.739)	-0,8%	40,9%
Lucro Antes das Financeiras	215.699	13,6%	357.266	21,3%	-39,6%
Receitas financeiras	77.961	4,9%	64.765	3,9%	20,4%
Despesas financeiras	(38.485)	-2,4%	(30.418)	-1,8%	26,5%
Total resultado financeiro	39.476	2,5%	34.347	2,0%	14,9%
Lucro Operacional	255.175	16,1%	391.613	23,3%	-34,8%
Impostos Correntes - CSLL e IRPJ	1.631	0,1%	(74.042)	-4,4%	N.D
Impostos Diferidos - CSLL e IRPJ	24.364	1,5%	1.296	0,1%	1779,9%
Lucro Líquido	281.170	17,7%	318.867	19,0%	-11,8%
Atribuível aos acionistas controladores	281.170	17,7%	318.858	19,0%	-11,8%
Atribuível aos acionistas não controladores	-	N.D	9	0,0%	N.D
Lucro básico por ação - R\$					
Atribuível aos acionistas controladores	1,7361	N.D	1,9374	N.D	-10,4%
EBITDA	262.876	16,5%	395.835	23,6%	-33,6%

Aqui,
a gente
veste a
vida!

Atuação em
REDE

Cia.Hering

Aqui, a gente veste a vida!

ATUAÇÃO EM REDE

Vestir a vida é fazer parte de uma rede de pessoas que sonha, acredita, realiza e empreende. Ser uma organização em rede é compartilhar riquezas, estimular o empreendedorismo e gerar oportunidades de crescimento para os nossos parceiros.

Ao atuar nesse modelo de negócio, compartilhamos e engajamos os *stakeholders* com o nosso propósito de vestir a vida, influenciando e mobilizando através dos nossos valores, estratégias e jeito de fazer acontecer.

Buscamos criar sinergia na nossa estrutura organizacional e estabelecer canais de comunicação e relacionamento que possam manter a rede conectada:

Acionistas

NACIONAL
E INTERNACIONAL

Relatório de Administração, site Cia. Hering, Relações com Investidores (central de resultados, fale com RI, eventos, informações gerais), Formulário de Referência, call de resultados, equipe de Relações com Investidores.

Colaboradores

CERCA
DE 8.000
COLABORADORES
DIRETOS

Pesquisa de Clima Organizacional, Gestão Integrada de Performance (GIP), Intranet, Universo Cia Hering, Empresa Doce Lar, datas comemorativas, DDSQ (Diálogo Diário de Segurança e Qualidade), Programa de Estágio, Programa de Integração, Programa de Voluntariado, Programa Tecer, Agentes de Comunicação, Canais de Comunicação Interna, Programa Meu Primeiro Emprego, Programa CoOperar, ações de endomarketing.

Comunidade

ENTORNO
DAS
UNIDADES
FABRIS E ES-
CRITÓRIOS

Apoio a projetos sociais e eventos culturais, Fundação Hermann Hering, Museu Hering, Programa Junior Achievement (SC), ações pontuais de voluntariado, doação de roupas a instituições sociais, aportes em projetos através de leis de incentivo.

Consumidores

BRASIL
AMÉRICA
LATINA

SAC (*chat*, 0800, e-mail), redes sociais das marcas, campanhas das marcas, pesquisas de mercado, lojas, *webstores*, pesquisas de qualidade, site Cia. Hering.

Fornecedores

CERCA DE 1.400
FORNECEDORES ATIVOS DE INSUMOS,
EQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS,
SOURCING E
FACÇÕES

Programa Moda Sustentável: Código de conduta de fornecedores, pesquisa de auto avaliação, visitas técnicas, auditorias, encontros de fornecedores, ouvidoria, contrato, checklist de adesão, áreas de negócio, Programa Encadeamento Produtivo (Sebrae – GO), ABVTEX.

Representantes comerciais

392 REPRES-
SENTANTES

Equipe comercial, *showroom*, eventos regionais e por *livestream*.

Franqueados

293 FRANQUEA-
DOS NO BRASIL
3 FRANQUEA-
DOS NA AMÉRI-
CA DO SUL

Conselho de franqueados, pesquisa de satisfação, Workshop de Franqueados, consultores de franquia, integração de novos franqueados, treinamentos e reuniões por *livestream*, Tecendo Conhecimento (portal de educação à distância).

Governo

FEDERAL,
ESTADUAIS,
MUNICIPAIS

Órgãos municipais, estaduais e federais.

Imprensa

NA-
CIONAL

Site Cia. Hering, site Relações com Investidores, redes sociais das marcas, assessoria de imprensa.

Multimarcas

18.000
**PONTOS
DE VENDA**

Relacionamento com representantes comerciais, *showroom*, Programa Varejo Qualificado.

Meio ambiente

UNIDADES FA-
BRIS, LOJAS,
**ESCRITÓRIOS,
DISTRIBUIÇÃO**

Comissão interna de conservação de energia (CICE), órgãos e licenças ambientais, Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), Programa de Gestão de Resíduos Sólidos.

Sociedade

NA
CIONAL

Representação em associações e grupos: ABVTEX (Associação Brasileira do Varejo Têxtil), SMC (Santa Catarina Moda e Cultura), ACIB (Associação Comercial e Industrial de Blumenau), ABIT (Associação Brasileira da Indústria Têxtil), ACIA (Associação Comercial e Industrial de Anápolis), AGICON (Associação Goiana da Indústria da Confeção), ABRAPI (Associação Brasileira de Pagadores de Impostos), ABRASCA (Associação Brasileira das Companhias Abertas), IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores), ABRH (Associação Brasileira de Recursos Humanos), ABF (Associação Brasileira de *Franchising*), ABA (Associação Brasileira de Anunciantes), ADIAL Brasil-Associação Brasileira Pró-Desenvolvimento Regional Sustentável
Sindicatos de trabalhadores
Site Cia. Hering
Redes sociais
Parceria IBCC (Instituto Brasileiro de Controle do Câncer)

COLABORADORES

O relacionamento com os colaboradores e todas as políticas de gestão de pessoas estão baseadas em alguns princípios fundamentais:

1 Estabelecer uma só cultura, uma só visão e um único propósito.

2 Assegurar que as pessoas estejam capacitadas e engajadas em rede e com a Rede.

3 Ter a pessoa certa, no lugar certo e no tempo certo.

Essas premissas orientam as estratégias e ações de atração, retenção, desenvolvimento, reconhecimento e engajamento dos colaboradores, visando a

construção de um ambiente de oportunidades e meritocracia, baseado em resultados.

UMA SÓ CULTURA, **UMA SÓ VISÃO,** UM ÚNICO PROPÓSITO

O PRO PÓSITO

Em 2015, traduzimos em uma frase o propósito da empresa, aquilo que nos impulsiona nas relações estabelecidas com os parceiros. Um modo único e autêntico de compreender a nossa essência, do porquê e para que existimos.

Esse movimento permitiu materializar atributos importantes da cultura organizacional e reconhecer o significado do trabalho de cada pessoa dentro da

empresa.

O propósito
“Vestir a Vida”

foi sentido e vivido

através de inúmeras experiências de nossos colaboradores e é reconhecido como aquilo que conecta as mais de oito mil pessoas que atuam diretamente no negócio.

“Vestir a vida é fazer parte de uma rede de pessoas que sonha, acredita e realiza. Gente que encara o desafio do novo e empreende junto com a gente!”

A VISÃO DO NEGÓCIO

Alinhar o entendimento do modelo de negócio e o papel que cada um exerce nele, é um desafio diário quando observamos nossa capilaridade da estrutura física e a multiplicidade de atividades envolvidas, desde a criação e desenvolvimento de artigos de moda, até a fabricação, compra e distribuição de produtos em multicanais.

Cada parte da operação é complexa e precisa estar em sinergia para entregar o melhor produto para os

consumidores no tempo certo. Em 2015, esse processo foi reforçado em

novos rituais e grande envolvimento dos gestores na multiplicação de seus conhecimentos.

Uma iniciativa relevante foi a implantação de um novo modelo de integração de colaboradores com a aplicação de um jogo “Mundo de Oportunidades”.

Uma ferramenta lúdica que explora detalhes da história e dos processos de negócio da empresa, acelerando o entendimento do novo colaborador sobre o seu papel e o engajamento nos desafios do negócio. Em 2015, cerca de 2 mil colaboradores foram integrados através dessa nova experiência.

O ano de 2015 foi marcado pelas comemorações dos 135 anos da Cia. Hering. Foi um momento de reforçar e valorizar os traços fortes da cultura que estão presentes em toda a história da empresa, reconhecendo o valor da rede, despertando o orgulho e o protagonismo de quem constrói diariamente o futuro dessa empresa, sólida e que se reinventa. Essa cultura de transformação e colaboração é construída a partir das relações. Relações de confiança, cooperação, diálogo e parceria. Por isso, são inúmeros os rituais que reforçam os relacionamentos e a interdependência entre áreas, pessoas e parceiros. Uma das iniciativas foi o

lançamento do VareJÁr, que tem como principal objetivo aculturar nossos colaboradores para uma visão voltada ao varejo, com foco no consumidor. As ações do VareJÁr consistem em compartilhar tendências e novidades do mercado e estimular a presença dos colaboradores em campo, para compreender melhor como seus processos interferem nas lojas e principalmente, como refletem na percepção e experiência do nosso consumidor. VareJÁr é uma competência que buscamos constantemente desenvolver em nossos colaboradores.

Realizados 69 Cafés com Gerentes com a participação de 1.207 pessoas da área industrial, aproximando o relacionamento entre gestores e seus times em conversas sobre as dúvidas dos colaboradores.

Atuação de colaboradores das áreas administrativas de São Paulo e Blumenau nas lojas durante 4 dias do mês de dezembro/15, desenvolvendo a competência vareJÁr na organização.

664 novas ideias geradas no Cooperar das quais 177 implementadas, trazendo agilidade e eficiência para a operação.

Por que comemorar 135 anos? Para reafirmar o pertencimento à nossa grande rede, com orgulho de Vestir a Vida com a gente há 135 anos. Uma história em que cada um é protagonista da sua própria história.

INOVÁR: Encontro de inovação em produto com 180 profissionais da empresa, das equipes envolvidas no processo de criação e desenvolvimento.

VEM INOVAR COM A GENTE!
INOVÁR

Cia.Hering
Pela gente, onde a vida é feliz

PESSOAS CAPACITADAS E ENGAJADAS EM REDE E COM A REDE

DESENVOLVIMENTO

Nosso modelo de desenvolvimento é baseado principalmente nas experiências vivenciadas pelos colaboradores no seu dia-a-dia, seja por meio de novos projetos e desafios ou mudanças de função, área ou gestor. O aprendizado também pode ser acelerado quando acontece através da relação com outros profissionais que por meio de uma relação individualizada orientam o desenvolvimento de competências específicas. E, por fim, esse processo se completa pelo conhecimento formal, através de cursos, leituras e treinamentos.

É dessa forma que as estratégias de desenvolvimento de colaboradores são definidas e implementadas.

A universidade corporativa Universo Cia. Hering tem esse papel: conectar, desenvolver e evoluir. Conectar para potencializar a capacidade criativa. Desenvolver para gerar conhecimento. Evoluir para compreender as mudanças e o contexto.

1. AÇÕES FORMAIS DE DESENVOLVIMENTO

- Gestão de Pessoas para gestores novos na empresa ou na posição: 60 gestores.
- Gestão de carreira, com aplicação de MBTI para colaboradores: 93 profissionais indicados por performance.
- Visão de negócio, com aplicação do jogo Mundo de Oportunidades para 152 gestores e 1.010 colaboradores.
- Conteúdos na plataforma EAD, Tecendo Conhecimento para a equipe comercial e franqueados.

2. APRENDIZADO POR MEIO DE OUTROS

- *Counselling* para orientação individual de carreira com colaboradores indicados.
- *Mentoring* para orientação individual e aceleração no desenvolvimento de competências com gestores indicados.

3. APRENDIZADO ON THE JOB

Atuação na função, em projetos multiáreas e outros desafios que possam acelerar o desenvolvimento de carreira dos nossos colaboradores e gestores.

TECENDO CONHECIMENTO PORTAL EAD

- 20 cursos formato *E-learning* + 93 conteúdos em formatos diversos
- 848 usuários treinados
- 4.827 cursos realizados
- 13.479 acessos
- 1.205 usuários ativos
- 1.783 horas de treinamento

Acreditamos que essas iniciativas integradas fortalecem as competências essenciais e permitem que cada colaborador atue em sinergia com as nossas estratégias de crescimento.

PESSOA CERTA, **NO LUGAR CERTO,** NO TEMPO CERTO.

Para garantir a pessoa certa, no lugar certo e no tempo certo é necessário avaliar, reconhecer e movimentar.

Qualquer uma dessas ações está orientada pela Arquitetura de Competências, que define o perfil e comportamento necessários para cada posição e os resultados esperados, considerando as estratégias de negócio.

Dessa forma, é possível estabelecer um ambiente de meritocracia, com clareza e transparência em relação à performance individual. Esse modelo permite que o colaborador estabeleça os desafios e caminhos da sua carreira e que a liderança tome decisões assertivas para a sua equipe e para a organização.

O processo de avaliação de performance (GIP -

Gestão Integrada de Performance) iniciam com a definição de metas para cada colaborador e a avaliação de competências em 360°, que envolve

a auto avaliação e avaliação de pares, equipe (no caso de gestores), rede de relacionamento e gestor. A performance de cada colaborador é medida com base nas avaliações e metas, discutida e calibrada em reuniões de consistência. Finalizado esse processo, a liderança conduz o *feedback* e conversa sobre carreira e discute o plano de desenvolvimento individual.

EVOLUÇÃO DO GIP GESTÃO INTEGRADA DE PERFORMANCE

2013

**252 PESSOAS
AVALIADAS**

Novo modelo de competências
Avaliação 360° para diretores,
gerentes e coordenadores.

2014

**1.162 PESSOAS
AVALIADAS**

Inclusão de gerentes de loja,
analistas e especialistas no
processo.

Cascadeamento de metas para
todos os gestores.

2015

**2.200 PESSOAS
AVALIADAS**

Inclusão do público executor
(assistentes) no processo.
Piloto com público operacional
(área de qualidade em SC).
Inclusão da força de vendas de
lojas próprias no processo.
Cascadeamento de metas para
todos os públicos avaliados.
Processo de *coaching*, *mentoring*
e *counselling*.

SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

Vestir a vida para nós é cuidar das nossas pessoas sempre, por isso aqui a gente veste segurança todos os dias. Aqui, o *look* do “trabalho seguro” nunca sai de moda! E com esse *look*, inovação e melhoria contínua sempre caem bem.

Para vestir segurança, nosso guarda-roupa tem:

- Equipes de CIPA e Brigada cada vez mais ativas, com participação de gestores nas reuniões mensais da CIPA.
- Melhorias e adequações de máquinas, procedimentos e ambientes. Um destaque para a implantação do Programa de Inspeções Técnicas, do Procedimento de Bloqueio de Energia, do Programa de Auditoria Desvio de Comportamento, das inspeções de risco nas Instalações Industriais e a revisão dos Procedimentos Operacionais.

- DSQ - Diálogo de Segurança e Qualidade e treinamentos: nossos grandes aliados para vestir segurança e conscientizar sobre o papel de cada um nesse movimento. Destaque para Treinamento de SST, trabalho em altura, operador de empilhadeira, Máquinas e Equipamentos.

- Nas lojas próprias, as questões de saúde e segurança são tratadas por consultorias especializadas e as informações são repassadas aos colaboradores pelos gestores de cada loja. A equipe corporativa de segurança e medicina do trabalho apoia a rede de varejo com visitas, orientações e materiais para o treinamento de seus colaboradores.

Para a melhor gestão das condições de trabalho, adotamos como Índice de Segurança, as diretrizes da norma internacional OSHAS (*Occupational Health*

& *Safety Advisory Services*) 18001, favorecendo a definição de metas e acompanhamento de resultados.

ACIDENTES DE TRABALHO

Acidentes com e sem afastamento.

2014
363

2015
228

DIAS PERDIDOS

Soma dos dias perdidos de trabalho em decorrência dos acidentes.

2014
1375

2015
888

ÍNDICE DE SEGURANÇA

Índice que considera a frequência de acidentes reportáveis, de acidentes com afastamento e severidade (estimativa de dias perdidos). Quanto menor o índice melhor.

2014
5,47

2015
3,43

NOSSOS COLABORADORES

1. Número de colaboradores por Unidade

COLABORADORES POR ESTRUTURA

COLABORADORES POR FAIXA ETÁRIA

COLABORADORES POR GÊNERO

2. Admissões

ADMISSÕES POR ESTRUTURA

ADMISSÕES POR FAIXA ETÁRIA

ADMISSÕES POR GÊNERO

3. Rotatividade

Cálculo da rotatividade: número de demitidos e demissionários no mês dividido pelo quadro inicial

do mês. O consolidado no ano é a média dos doze meses.

ROTATIVIDADE POR GÊNERO (%)

ROTATIVIDADE POR FAIXA ETÁRIA (%)

4. Absenteísmo

Cálculo do absenteísmo: horas de faltas somadas

às horas abonadas e de atestados, divididas pelas horas-homem disponíveis.

CONSUMI DORES

Nosso relacionamento com o consumidor brasileiro é de longa data e começa na infância, acompanhando várias fases e ocasiões da vida.

A experiência de compra, seja em loja física ou virtual, é um ponto de contato importante e abrangente, devido à nossa grande capilaridade de distribuição.

Nas compras online, o consumidor com dificuldades de digitar, ler ou usar o mouse pode utilizar uma tecnologia assistida que facilita a navegação e torna a experiência de compra mais inclusiva.

Para aqueles que têm dúvidas, sugestões ou

reclamações, mantemos uma estrutura própria de Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) por 0800, chat ou e-mail. Temos operadores dedicados ao atendimento para cada canal, além de redes sociais.

Estamos atentos às possibilidades de evolução e realizamos pesquisas de mercado e de qualidade porque queremos estar cada vez mais conectados ao nosso consumidor, entendendo suas necessidades e desejos em relação à moda.

Fomos pioneiros na implantação do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), em 1994.

SAÚDE DO CONSUMIDOR

Observamos e testamos o uso de substâncias químicas e insumos nos nossos produtos para evitar qualquer dano à saúde.

Todos os artigos classificados como bijuterias (brincos, anéis, colares, pulseiras e braceletes) são testados em relação ao uso de cádmio e chumbo, mesmo antes de regulamentadas as orientações do Inmetro sobre esse assunto.

O relacionamento com consumidores também passa pela conexão emocional com nossas marcas e produtos.

Em 2015, recebemos consumidores especiais do Cartão Hering na nossa matriz em Blumenau - SC, para conhecer mais sobre a nossa história, a essência da marca e nosso jeito de vestir a vida.

Afinal, aqui a gente veste a vida desde os primeiros passos e vivemos histórias com cada pessoa que veste nossas marcas. De um jeito único, estamos juntos em momentos e conquistas do nosso consumidor, por isso nosso armário é sempre cheio de emoções.

Canais:

- SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor
0800 47 3114
- sac@hering.com.br
- Redes sociais das marcas

FRANQUEADOS

740

franquias no Brasil,
para as marcas Hering,
Hering Kids e PUC

293

franqueados

17

franquias na América do
Sul: Paraguai, Uruguai e
Bolívia

• 6 encontros anuais para venda de
coleções (*showroom*)

• Conselho de franqueados

Com orgulho, somos a maior rede de franquias de vestuário do país. Através do modelo de franquias levamos o nosso DNA casual para várias cidades do país e também para a América Latina. Somos quem somos porque atuamos nesta grande rede de pessoas que sonham e empreendem junto com a gente.

Os parceiros são escolhidos com base no espírito empreendedor, em experiências anteriores no varejo e na disponibilidade em atuar diretamente no negócio. Cada franqueado recebe assessoria e consultoria completa, com análise e negociação do ponto de venda, além do suporte da equipe de treinamento

comercial. Para a abertura de novas franquias, damos preferência aos atuais franqueados e aos parceiros do canal multimarcas que tenham destaque na operação de loja e aderência ao perfil desejado.

A parceria concede o direito de comercializar os produtos em área de atuação exclusiva, usar a marca e padrões arquitetônicos, *know-how*, métodos de operação e tecnologia de atendimento desenvolvidos para cada marca. O apoio e orientação é garantido pelo gestor regional, equipe de consultores e conselho.

HERING
STORE

A satisfação desse grupo de parceiros é medida em pesquisas anuais, que identificam as oportunidades de melhoria e os pontos fortes dessa relação em aspectos como: produto, planejamento de compras, logística de entrega, apoio a vendas, suporte operacional, informação e gestão, fornecedores, relacionamento, imagem corporativa, condições comerciais.

Desenvolver e conectar parceiros aos nossos valores e jeito de fazer acontecer é fundamental para manter o alinhamento da visão de negócio e o engajamento

nas estratégias traçadas. Atuamos com uma equipe dedicada em desenvolver conteúdo, metodologias e ferramentas de treinamento para esse público. As principais ferramentas e ações realizadas são integração funcional e prática, portal EAD Tecendo.

Conhecimento, treinamento em loja, programa de desenvolvimento de franqueados (em gestão), Encontros de Franqueados, *livestream* (com conteúdos estratégicos para a operação) e estágio em loja modelo.

CANAL MULTIMARCAS

Esse importante canal garante a distribuição de nossas marcas em todo o território brasileiro, incluindo pequenas cidades, onde nossa rede de franquias não está disponível.

A política comercial assegura a exclusividade dos clientes em determinada área geográfica, evitando a competição direta entre a rede.

Para o grupo de clientes multimarcas, desenvolvemos o Projeto Varejo Qualificado, que visa qualificar o ponto de venda para a apresentação adequada da marca, através de padronização da loja, aplicação das marcas e orientações de visual merchandising.

Participam do projeto as lojas onde as nossas marcas representam a maior parte da venda e que não oferecem outros artigos na mesma categoria. Os clientes participantes recebem orientação e suporte diferenciado na sua operação.

Além disso, estes parceiros tem preferência para operar no modelo de franquias, de acordo com interesse do lojista e estratégia da empresa.

FORNE CEDORES

Aqui a gente veste a vida de um jeito casual e autêntico sempre. Estamos em todo país e levamos nosso DNA também para América Latina. Para cada peça de roupa ou acessório das nossas

marcas ser produzido e chegar até a loja, contamos com uma grande rede de parceiros importantes para a sustentabilidade do nosso modelo de negócio.

INSUMOS E SERVIÇOS

Fornecedores de materiais e serviços da Cia. Hering. São fornecedores de várias regiões do Brasil, com segmentos e portes muito distintos. Em 2015, a base ativa (compras regulares) era cerca de 700 fornecedores.

CONFECÇÕES PARCEIRAS

Pequenas confecções que assumem parte do processo de produção. São microempresas atuantes no interior de Goiás, Rio Grande do Norte e Santa Catarina. Atendem a Cia. Hering por demanda e tipo de especialidade, de acordo com a necessidade de complementar a capacidade de produção interna. Em 2015, encerramos o ano com 460 confecções parceiras.

SOURCING

Confecções que realizam todo o processo de produção da peça, entregando o artigo pronto. Atendem especialmente à demanda por itens que a Cia. Hering não tem a capacidade de produzir, como acessórios, calçados, peças em fios ou outros materiais. Em 2015, a base de fornecedores de *sourcing* nacional era de 309 parceiros, além de fornecedores internacionais, em sua maioria da China, Índia e Bangladesh.

Vestir a vida para nós é também estimular nossos fornecedores a adotar boas práticas de gestão. Afinal, queremos que cada parceiro também se desenvolva e cresça junto com a gente.

Pensando nisso, em 2012 foi criado o programa Moda Sustentável, com o objetivo de monitorar, desenvolver e identificar os desafios e oportunidades no relacionamento com a nossa rede de fornecedores. As práticas e políticas aplicadas aos fornecedores são definidas por prioridade, de acordo com o porte do fornecedor (tamanho) e grau de dependência em relação ao nosso negócio.

Na prática, as ações do Moda Sustentável estão distribuídas em quatro eixos principais:

FORMALIZAÇÃO

Com cada fornecedor assinamos um contrato e também o Código de Conduta, onde constam regras e o que esperamos da relação com o nosso parceiro.

MONITORAMENTO

Com auditorias e acompanhamento da equipe interna de Compliance, monitoramos os nossos fornecedores no cumprimento de leis ambientais e trabalhistas. Para isso, seguimos as diretrizes da ABVTEX - Associação Brasileira do Varejo Têxtil.

Número de auditorias

Informações	2014	2015
Nº de auditorias	1729	1871
Fornecedores auditados	664	718
Giro na cadeia	2,01	2,09

RELACIONAMENTO

A pesquisa de auto avaliação, realizada a cada dois anos, é uma ferramenta na relação com fornecedores. Com ela, identificamos demandas para atuação, além de ser uma forma de reafirmar as práticas que esperamos dos nossos parceiros. Outra ferramenta é o canal ouvidoria@ciahering.com.br, para denúncias relacionadas aos fornecedores.

DESENVOLVIMENTO

Desenvolver nossos parceiros também é nossa missão. Fazemos isso através de Encontros de Fornecedores e qualificação em gestão, com cursos e palestras.

A atuação do Moda Sustentável reafirma as boas práticas que esperamos dos nossos parceiros de

acordo com normas legais, além de promover o seu desenvolvimento em questões sociais e ambientais.

COMUNI DADE

A relação com as comunidades onde atuamos é orientada pelo nosso propósito de desenvolver as regiões onde estamos inseridos e compartilhar riqueza.

Apoiamos a comunidade por meio de ações sociais, atuação de nossos voluntários, doação de roupas ou de recursos para projetos e instituições sociais. Em 2015, foram distribuídos R\$ 1.712.778,76 em

recursos financeiros para ações na comunidade, seja através de recursos diretos (73%) ou recursos de leis de incentivo fiscal (27% - Lei Rouanet e Fundesporte).

São diversas causas apoiadas, com destaque especial para projetos ligados ao esporte, cultura e crianças.

DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS (2015)

Foram doadas mais de 64 mil peças de roupas, totalizando 15 toneladas.

FUNDAÇÃO HERMANN HERING

A Fundação Hermann Hering foi criada em 1935 para atender as demandas dos colaboradores em relação às questões relacionadas à educação, saúde, habitação, entre outros.

Com a ampliação da legislação trabalhista, algumas ações foram incorporadas pela Cia. Hering e a Fundação ampliou sua atuação para outras causas e públicos.

Nos últimos anos intensificou as ações de preservação do patrimônio histórico da Cia., com a criação do Museu Hering e a profissionalização da gestão do acervo histórico da empresa.

Em 2015, acreditando que a Fundação tem um papel fundamental na transformação social e fortalecimento da rede da Cia. Hering, um novo plano de negócios foi construído.

Assim, a Fundação reconhece a Educação Empreendedora na Cadeia da Moda como a sua causa, atuando para estimular o empreendedorismo e as oportunidades no campo da moda.

CAUSA

Educação
empreendedora no
campo da moda.

VISÃO

Abrir portas, despertar
sonhos e potencializar o
empreendedorismo.

MISSÃO

Ampliar a capacidade empreendedora e
ser agente de transformação social por
meio da produção e disseminação do
conhecimento no campo da moda.

FUNDAÇÃO
**HERMANN
HERING**

PRINCÍPIOS

Legalidade, ética, transparência,
eficiência e transformação social.

Ao longo de 2016, os projetos serão analisados de acordo com a aderência à causa e uma nova estrutura de governança será implementada.

Em 2015, os principais projetos da Fundação foram direcionados para a educação de crianças, jovens e

adultos, além da capacitação dos pequenos fornecedores da empresa no estado de Goiás, totalizando um investimento de R\$ 893.218,52.

Alguns projetos de destaque:

Projeto de ENCADEAMENTO PRODUTIVO

Em parceria com o SEBRAE: desenvolvimento e qualificação em gestão de pequenas oficinas de costura, parceiras da Cia. Hering.

252

pequenas empresas
beneficiadas

427

consultorias
realizadas

10

cursos

52

oficinas de costura
participaram do
EMPRETEC

Projeto de
EDUCAÇÃO

Em parceria com a Labor Educacional: formação de dez meses para coordenadores pedagógicos da rede pública de ensino nas cidades de São Luís de Montes Belos e Goianésia, em Goiás.

39

escolas, representadas
por 101 coordenadores
pedagógicos

12.423

alunos
impactados

RESULTADOS

percebidos na atuação dos coordenadores em formação da equipe de professores, melhoria do rendimento escolar, aumento da participação dos pais nas atividades escolares e melhoria da frequência dos alunos.

MUSEU HERING

Inaugurado em 2010, o Museu Hering tem o objetivo de preservar o patrimônio industrial, a história da indústria têxtil no Vale do Itajaí e Blumenau e o legado dos fundadores da empresa. Por meio do seu acervo, instalações e projetos pedagógicos estimula a reflexão sobre moda, hábitos, costumes e empreendedorismo. Além da visita espontânea, o museu tem projetos especiais que integram a comunidade ao espaço e ampliam as possibilidades de uso da estrutura e do conteúdo disponível. Desde a inauguração, mais de 60 mil pessoas visitaram o espaço. Quer conhecer o Museu?

Faça o tour virtual em museuhering.com.br ou agende sua visita pelo telefone 47 3321-3340.

CENTRO DE MEMÓRIA INGO HERING

O Centro de Memória Ingo Hering é o espaço de guarda e pesquisa ao acervo histórico da família e da empresa. A primeira fase da implantação aconteceu em 2014, com o restauro do “antigo prédio da costura”, um prédio construído na década de 20, que abrigou além da costura, outras áreas da empresa.

O Centro de Memória abriga o acervo histórico da Cia. e da família Hering, com mais de 15 mil itens catalogados no acervo. Os materiais estão à disposição para pesquisas internas e externas.

MEIO AMBIENTE

Entendemos que o meio ambiente faz parte da nossa grande rede, e vestir a vida para nós é também atuar de forma responsável nesta relação, buscando

observar e mitigar impactos ambientais em cada etapa da cadeia.

INDÚSTRIA

Nas unidades industriais atuamos com programa de gestão de resíduos sólidos e a Estação de Tratamento de Efluentes, que possibilita o reaproveitamento de uma parcela de água utilizada no fluxo produtivo através do sistema de Osmose Reversa. Para redução da emissão de gases nocivos ao meio ambiente, adotamos um sistema de análise e controle do oxigênio nos processos de caldeiras. Com a automatização da dosagem e a circulação de produtos químicos dentro da área da tinturaria, abastecendo as máquinas automaticamente com seus insumos, garantimos maior controle do processo, com menos desperdício de químicos e água. Através da utilização de um software para o corte de malha, reduzimos as sobras neste processo.

Estação de Tratamento de Efluentes

Aproximadamente 80% da energia que consumimos é renovável, pois é gerada por uma PCH (Pequena Central Hidrelétrica). Utilizamos um sistema de trocadores de calor na tinturaria, com geração de calor através da saída dos efluentes das máquinas, garantindo economia de tempo e energia de 12% no processo de tingimento. O consumo de energia, água e combustíveis são monitorados mensalmente pela CICE (Comissão interna de conservação de energia).

As áreas administrativas adotam medidas de redução de resíduos e uso eficiente de energia, bem como ações de conscientização no uso desses recursos. Com a atualização do sistema de climatização da Matriz da Cia. Hering em Blumenau, reduzimos até 35% do consumo de energia em mesmas condições.

ÁREAS ADMINISTRATIVAS

LOGÍSTICA

Para o transporte de mercadorias, adotamos a distribuição por polos regionais e, em seguida com veículos menores para as regiões de destino, otimizando rotas e veículos. Buscamos parcerias com transportadoras que asseguram a utilização de uma frota eficiente e uso de combustíveis com menor impacto ambiental.

No varejo, utilizamos sacolas, cartuchos e caixas com certificação FSC (*Forest Stewardship Council*), que assegura a origem do papel utilizado. Os novos projetos de loja utilizam iluminação LED, com menor consumo de energia e serão gradativamente adotados em toda a rede.

VAREJO

ÁREA VERDE

8,5 milhões de m²
de áreas verdes
conservadas, sendo 750
mil m² de reserva legal.

Os fundadores da
empresa compraram uma
extensa área desmatada
e reflorestaram.

Bruno Hering recebeu,
em 1906, o título
de “Pioneiro do
reflorestamento no Brasil”.

VOLUME DE MATERIAIS UTILIZADOS

Tipo	2014	2015
Tecido (em metros)	11.146.067	10.267.458
Malha (KG)	10.527.921	10.252.398
Químicos (toneladas)	5.603	5.108
Fios (toneladas)	10.187	10.027

MATERIAIS PARA RECICLAGEM

Unidade	Tipo de resíduo	Peso em toneladas	
		2014	2015
Parnamirim	Recicláveis em geral (papel, papelão)	30,2	22,04
Unidades industriais SC	Recicláveis em geral (papel, papelão)	352,2	353,0
Matriz	Recicláveis em geral (papel, papelão)	606,92	452,0
Bom Retiro	Recicláveis em geral (papel, papelão)	265,5	259,0
Goiás	Recicláveis em geral (papel, papelão)	169,8	292,0
Geral	Malhas	2.261,4	2.354,0

MATERIAIS DESTINADOS PARA ATERRO

Aterro: resíduos encaminhados para locais licenciados e classificados de acordo com a classe (perigosos e não perigosos)

Unidade	Peso (em toneladas)	
	2014	2015
Itororó	137 Lodo: 476	129 Lodo: 835
Matriz (com Centro de Distribuição)	39	43
Bom Retiro	50	24
Encano	2,15	2,2
Parnamirim	34	32,3
Goiás	Não registrado	40 caçambas/mês

RETIRADA DE ÁGUA

Unidade	Fonte	2014 (em m³)	2015 (em m³)
Bom Retiro e Matriz	Represa	104.572	101.770
Itororó Parte da água retirada do rio é tratada e devolvida à fonte	Rio (Ribeirão da Velha)	1.319.750	1.503.692
Encano	Rede pública	1.683	3.872
Parnamirim	Poço artesiano	21.202	19.451,41
Goianésia Aumento no consumo em função de obras e ampliação da unidade	Poço artesiano Rede pública	8.388	34.195,79
DAIA	Rede pública	9.431	12.446
Paraúna	Poço artesiano Rede pública (sem medições)	2.518	2.530
Santa Helena	Poço artesiano	Não registrado	Não Registrado
Centro de Distribuição	Poço artesiano	Não registrado	248.832

DESCARTE TOTAL DE ÁGUA, NAS UNIDADES QUE GERAM EFLUENTES

Unidade	2014 (em m³)	2015 (em m³)	
Itororó	1.438.320	1.503.692	Osmose reversa, que possibilita o reaproveitamento de uma parte da água tratada no fluxo produtivo
Bom Retiro	6.599	4.670,06	Análises semanais para acompanhar a qualidade da água descartada

CONSUMO DE ENERGIA NAS UNIDADES INDUSTRIAIS

Tipo de energia	2014	2015
Gás natural (em m³)	4.290.034	4.775.083
Lenha (em m³)	44.417	48.530
Eletricidade (em Mw/h)	34.024	36.357
Consumo total (em Gcal)	115.840	129.128
Dados convertidos de acordo com sistema internacional de medição		

Nossos

135

anos

Aqui, a gente veste a vida!

Cia.Hering

Aqui, a gente veste a vida!

CELEBRAMOS 135 ANOS DE UM JEITO SÓ NOSSO

Aqui,
a gente
veste a
vida!

VESTIR A VIDA PARA
NOS É TER ORGULHO
DA NOSSA HISTÓRIA,
TECIDA HÁ MAIS DE
UM SÉCULO. EM 2015
CELEBRAMOS DE UM
JEITO SÓ NOSSO OS
135 ANOS DA CIA.

Para mim, os 135 anos de Hering representam a união perfeita entre tradição e inovação, sempre inspiradas pela paixão que norteia nossas ações.

Colaboradora Cristiane H. Batista

São 135 anos de estrada, ao longo desta caminhada, algumas vezes reinventada, como marca lembrada e admirada, vestindo várias gerações, desejo que continues conquistando mais corações e teu sucesso se propague por várias outras nações.

Colaboradora Veronica G. S. Lopes

UM ROLÊ PELA
NOSSA
HISTÓRIA!

Por que os dois peixinhos?

Em seu mais antigo desenho de 1880, a marca já tinha os dois peixinhos como símbolo. Além de ser o sobrenome dos fundadores, Hering é uma palavra em alemão, que traduzida significa “arenque”, um pequeno peixe que vive em grandes cardumes. Da união dos dois irmãos nasce a marca dos dois peixinhos!

COM ORGULHO DE
PERTENCER A UMA
GRANDE REDE DE
PESSOAS QUE SONHAM
E REALIZAM, VESTIMOS
AS COMEMORAÇÕES
COM PROTAGONISMO E
ENTUSIASMO.

Para mim é um orgulho celebrar esses 135 anos de empreendedorismo, repleta de conquistas, que transformou e até hoje transforma a vida de milhares de brasileiros seja pela oportunidade de trabalho, por meio dos produtos ou das nossas lojas. Poder contribuir com um pedacinho dessa história tão bonita me faz sentir especial e me motiva todos os dias.

Colaborador Marcus Yamamoto

UM ROLÊ PELA
NOSSA
HISTÓRIA!

Você sabe quem foi Mina Hering?

Dona Mina era esposa de Hermann Hering nosso fundador, e teve um importante papel nos primeiros anos da Cia. Ela, assim como a maioria das mulheres imigrantes, também fabricava em casa pães e cerveja para sua família. Tocava instrumentos musicais e gostava de cantos e poesia.

AQUI, VIVEMOS
HISTÓRIAS COM
GENTE QUE VESTE A
VIDA COM A GENTE.
COMPARTILHAMOS
MOMENTOS DE
CONTATO E AFETO
QUE DEIXAM NOSSO
ARMÁRIO CHEIO DE
EMOÇÕES.

No final dos anos 70, ela chegou em minha vida trazendo minha primeira camiseta branca na escolinha e assim já somamos mais de 38 anos, do básico ao moderno, todos os dias, vestindo meus momentos, vestindo minha vida!

Colaboradora Karla E. Taroni

UM ROLÊ PELA
NOSSA
HISTÓRIA!

Trikotwaren-Lager von Gebrüder Hering foi o primeiro nome da Cia. Hering

Parece difícil? O nome era em alemão e significava “Depósito de artigos em malha dos irmãos Hering”. Em 1969, com o crescimento da empresa, a razão social passou a ser “Malhas Hering”, e posteriormente Cia. Hering.

CELEBRAR É
TAMBÉM OLHAR COM
CARINHO PARA O
NOSSO FUTURO, E NA
CÁPSULA DO TEMPO
REGISTRAMOS NOSSAS
MENSAGENS E DESEJOS
PARA A CIA. NOS SEUS
150 ANOS.

Tenho orgulho de trabalhar em uma empresa como a Cia. Hering, é uma honra e alegria fazer parte deste momento histórico da empresa que completa 135 anos de trabalho e conquistas.

Colaborador Alirio Leopoldo Fey

Das muitas mãos que ajudaram a construir essa história, hoje, ainda sentimos o orgulho de quem já passou por aqui. É bom poder fazer parte de um pedacinho, mesmo que pequeno, dessa enorme rede que conecta tanta gente. Aqui a gente aprende a respeitar, a recriar, idealizar e unir forças pra fazer acontecer, vestindo a vida sempre.

Colaboradora Ana Caroline Morello

UM ROLÊ PELA

NOSSA HISTÓRIA!

Você sabia que desde 1917 a Cia. Hering tem bombeiros voluntários?

A brigada de emergência conhecida como “Bombeiros da Fiação Hering” foi uma das primeiras brigadas do estado de Santa Catarina e contava com a participação de colaboradores voluntários. Em 2017 vamos comemorar, com muito orgulho os 100 anos de existência da equipe de bombeiros da Cia.

FIZEMOS FESTA! ANIVERSÁRIO QUE É ANIVERSÁRIO TEM BOLO, MÚSICA E BALÕES! E ELA, A NOSSA QUERIDINHA CAMISETA BÁSICA BRANCA FOI A CONVIDADA ESPECIAL. O ÍCONE MARCOU PRESENÇA NO TAMANHO TRADICIONAL E NO TAMANHO “FAMÍLIA”, COM O CAMISETÃO.

135 anos para mim significa conexão! Depois que comecei a fazer parte da Cia. Hering me conectei com diversas pessoas, formando amizades e parcerias. A Cia. me conectou com o mundo e através do conhecimento, me abriu um mundo de oportunidades!

Colaboradora Glória De Lara

UM ROLÊ PELA
NOSSA
HISTÓRIA!

Você sabia que a Cia. Hering foi uma das primeiras empresas têxteis do Brasil a lançar uma webstore?

Em 1996 começamos a operar com o nosso primeiro endereço de e-mail e página na internet. Em 99 estava disponível para os clicks dos consumidores a “Hering Têxtil Virtual Store”, que contou com 600 inscritos no primeiro mês. Um número comemorado na época.

VIVEMOS O PRESENTE
COM A LEVEZA DE
SABER QUEM SOMOS,
COMPROMETIDOS
COM TUDO O QUE
ACREDITAMOS. TEMOS
MUITA HISTÓRIA PARA
CONTAR! HISTÓRIAS QUE
SE MISTURAM E GANHAM
FORMA, COR E TEXTURA
NAS MÃOS DE QUEM
OUSAM E TRANSFORMAM.

Há 34 anos atrás iniciei minha jornada na Cia. Hering, ainda menino e assustado com a dimensão da empresa. Muitas máquinas, equipamentos e materiais circulando por toda a empresa. Apesar do medo fui muito bem acolhido e conheci pessoas de várias regiões que me ensinaram muito. Não levou muito tempo para que aquela apreensão se transformasse em deslumbramento e satisfação em poder acompanhar e aprender o processo de transformação da matéria prima em produto elaborado. Hoje sou muito feliz em fazer parte da Família Hering, em poder contribuir para a empresa e pelos grandes amigos que aqui tenho.

Colaborador Sergio Da Silva

UM ROLÊ PELA

NOSSA

HISTÓRIA!

Na Cia. valorizamos nossa história!

Acreditamos que preservar a própria história é respeitar pessoas e gerar riqueza cultural. Desde de 1980 documentos históricos da família Hering e da empresa são guardados e catalogados no Acervo Histórico localizado na Matriz. Em 2010 as histórias da família, da empresa, da indústria têxtil e da moda ganharam vida no Museu Hering, que já recebeu mais de 50 mil visitantes.

Aqui,
a gente
veste a
vida!

PRÊMIOS

Em 2015, recebemos importantes premiações que refletem o reconhecimento do mercado à nossa atuação, entre elas:

Prêmio Valor 1000
(Jornal Valor Econômico)

200 Maiores Grupos
(Jornal Valor Econômico)

As Empresas mais
Admiradas do Brasil
(Revista Carta Capital)

18ª colocada no ranking das
Marcas Mais Valiosas do
País (*Interbrand*)

Melhores e Maiores do
Brasil (Revista Exame)

O RELATÓRIO

Este documento apresenta informações relevantes sobre nossa gestão e estratégias de relacionamento e atuação em rede. Nosso desempenho econômico,

ambiental e social foi construído usando como base a metodologia GRI (Global Reporting Initiative) de relato de sustentabilidade.

O Relatório Anual consolida nosso desempenho no ano de 2015 em todas as nossas operações: varejo, indústria e administrativa. Os resultados relacionados ao desempenho financeiro da organização são verificados por auditoria externa e apresentados aos investidores no Relatório de Administração, disponível para consulta pública.

Relatar o desempenho econômico, social e ambiental é um exercício de transparência e de engajamento dos *stakeholders*. É um processo constante, colaborativo e que deve ser aprimorado a cada ano. Por isso, sugestões e dúvidas para a melhoria do Relatório Anual são importantes e necessárias.

ACESSE:
**CIAHERING.
COM.BR/RI**

Entre em contato pelo e-mail

COMUNICACAO@CIAHERING.COM.BR

DEFINIÇÃO DE CONTEÚDO

O conteúdo do relatório foi definido a partir de um conjunto de informações obtidas de entrevistas com alta liderança da empresa (visão da empresa), entrevistas com gestores (visão dos colaboradores), pesquisa online com grupo de fornecedores e estudos e tendências para o setor têxtil e do vestuário.

As questões foram levantadas a partir dos aspectos listados na metodologia *Global Reporting Initiative* (GRI) G4 e em assuntos ligados aos desafios do modelo de negócio e do setor (consumidores, investidores e concorrentes).

O processo foi realizado entre os meses de setembro e dezembro de 2014 e permitiu identificar os principais desafios e oportunidades do nosso modelo de negócio e das relações que estabelecemos a partir dele.

Os temas citados como relevantes no processo de materialidade orientaram o levantamento de indicadores e informações na construção deste relatório.

Existem oportunidades de evolução na construção da nossa matriz de materialidade, especialmente na abrangência dos *stakeholders* envolvidos. Por outro lado, houve um avanço significativo na profundidade do processo, a partir das entrevistas realizadas com a alta liderança e gestores que apresentaram contribuições relevantes e estratégicas para o relatório.

Os desafios e avanços serão considerados como aprendizado para a definição das estratégias de engajamento no próximo processo de materialidade que acontecerá em 2016.

CRÉDITOS

COORDENAÇÃO E REDAÇÃO

Dir. Gestão de Pessoas – Equipe Responsabilidade Corporativa

INDICADORES E CONTEÚDO

Gestão de Pessoas & Organização, Controladoria, Relações com Investidores, Planejamento e Projetos, Gestão de Marcas, Comercial, Compliance, Engenharia de Manutenção e Meio Ambiente, Museu Hering, Fundação Hermann Hering.

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO

Johnny Cipriani

FOTOGRAFIA

Acervo Cia. Hering

Cia.Hering

Aqui, a gente veste a vida!